

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

TOSHKENT - 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB‘AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN‘ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA‘SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN‘ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

ASLIYAT UMMONI

Ibodulla MIRZAYEV

Samarqand davlat universiteti professori

Samarqand, O'zbekiston

E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

**MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI
(tadqiq, tafsir, tarjima va transkripsiya)**

For citation: Ibodulla Mirzayev. “SANGLOKH” BY MIRZO MUHAMMAD MEHDIHAN (RESEARCH, INTERPRETATION, TRANSLATION AND TRANSCRIPTION). *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 75-83.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933727>

ANNOTATSIYA

Avtoreferatda Mirzo Mehdixonning “Sanglox” asari qo‘lyozmalari, uning muallifi, fonetik, morfologik xususiyatlari chuqur tahlil qilingan. Shayx Qutbiddinxon Muhiddinovning ushbu dissertatsiya ishi davr talabiga ko‘ra rus tilida yozilgan. Uni ko‘p sonli ilm ahliga yetkazish maqsadida o‘zbek tiliga tarjima qildik. Biroq avtoreferatning o‘zbekcha keltirilgan variantida tarjimonning kim ekanligi ko‘rsatilmagan.

Kalit so‘zlar: qo‘lyozma, lug‘at, sanglox, fonetika, morfologiya, qo‘shimcha, unli, undosh, lablangan, lablanmagan.

Ибодулла МИРЗАЕВ

Профессор Самаркандского

государственного университета

Самарканд, Узбекистан

E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

**ПРОИЗВЕДЕНИЕ МИРЗО МУХАММАДА МЕХДИХОНА «САНГЛОХ»
(исследование, толкование, перевод и транскрипция)**

АННОТАЦИЯ

В автореферате представлены подробные сведения о рукописных изданиях словаря Мирза Мехдихана, описаны фонетические и морфологические особенности употребления гласных и согласных букв, аффиксов, подежей.

Ключевые слова: рукопись, словарь, санглах, фонетика, морфология, суффикс, гласный звук, согласный звук.

Ibodulla MIRZAYEV,
Professor at Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
E-mail: ibodullamirzayev1946@gmail.com

“SANGLOKH” BY MIRZO MUHAMMAD MEHDIHAN
(Research, Interpretation, Translation and Transcription)

ANNOTATION

The abstract presents detailed information about the manuscript editions of Mirza Mehdikhan's dictionary, describes the phonetic and morphological features of the use of vowels and consonants, affixes, cases.

Key words: manuscript, dictionary, sanglah, phonetics, morphology, suffix, vowel sound, consonant sound.

Sharq filolog olimlarining asarlari ulkan madaniy va tarixiy ahamiyatga molik yodgorliklardir. Ularning grammatik va leksikografik an'analari uzoq o'tmishga borib taqaladi. To'qqiz asr muqaddam turkiy tillar lug'ati "Devonu lug'otit-turk" tuzilgan. Unda nafaqat so'zlar va ularning ma'nolari (ayrim holatlarda etimologiyasi va olingan manbalari bilan), shuningdek, turkiy tizimga mansub tillarga oid grammatik va fonetik ma'lumotlar ham keltirilgan. Bu yirik asar o'z ishida hind va arab maktablari an'alarining leksikologik hamda leksikografik an'alardan qoyilmaqom qilib foydalangan turkiy tillarning ulkan bilimdoni Mahmud Koshg'ariy tomonidan yaratilgan.

Turkiyshunoslik ilmida Mahmud Koshg'ariy bilan bir qatorda asarlari keyingi davrlarda Misr, Hindiston, Eron, Suriya, Ispaniya, O'rta Osiyo va boshqa hududlarda dunyo yuzini ko'rgan boshqa sharqshunos olimlarning ham faoliyati e'tirof etilgani ma'lum. Bu ishlar orasida ijodi dunyoning ko'plab mamlakatlarida ma'lum va mashhur bo'lgan Alisher Navoiy asarlari asosida yaratilgan lug'atlar alohida o'rin tutadi. Ularning ayrimlari chop etilgan: "Abushqa" (u ilk marta 1862-yilda A.Vamberi tomonidan qisqartirilgan holda, 1868-yilda V.V.Velyaminov – Zernov tomonidan to'liq e'lon qilingan). Fazlulloxonning "Chigotaycha – forscha lug'ati" (Kalkutta, 1825), Shayx Sulaymonning "Chig'atoycha-turkcha lug'ati" (Istambo'l, 1892-1893; bu lug'at 1902-yilda I.Kunosh tomonidan Budapeshtda qayta chop etilgan). Tali Imani Xiraviyning "Badoi' al-lug'at"i 1961-yilda Moskvada prof. A.K.Borovkov tomonidan bosilgan.

Bu yodgorliklarning katta qismi e'lon ham qilinmagan, nashr ham etilmagan. Mehdixonning "Sanglox" nomli lug'ati ham shular jumlasidandir.

Qo'lyozmalar haqida ma'lumot

Bizgacha Mehdixonning "Sanglox" nomli lug'ati bir necha nusxada yetib kelgan. Ular London, Istanbul va Kalkutta shaharlari kutubxonalarida saqlanmoqda. Gibb fondidagi London qo'lyozmasi 369 varaqdan iborat. Uning 8a-24b-varaqlarida "Mabani-ul" lug'at, 256 – 355^a-varaqlarida lug'at, 3556 – 369a-varaqlarida esa Alisher Navoiyning 12 ta nazmiy asarlari hamda "Mahbub ul-qulub"dan keltirilgan forscha, arabcha so'z va iboralar ro'yxati joy olgan.

Qo'lyozma faksimilesi (aynan tiklangan nusxasi) prof. J.Kloudson tomonidan e'lon qilingan. Bodlyanda (Oksford) Mehdixon qo'lyozmasining boshqa nusxasi saqlanmoqda.

Sulaymoniya kutubxonasida saqlanayotgan (Vaxbiy fondi, №1189-1922) Istanbul qo'lyozmasi 85 varaqni o'z ichiga oladi.

Xattot arab tilini yaxshi bilmagan ko'rinadi, chunki ba'zi arabcha so'zlar imlosida xatolar kuzatiladi ("Sanglox"ning 2, 3, 5- va boshqa betlariga qarang). Mazkur qo'lyozma faksimilesini prof. Besim Atalay chop etgan⁴.

Bodlyan qo'lyozmasini, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ser Denisson Ross (1942-yilda Istanbulda vafot etgan) tomonidan Kalkuttada e'lon qilingan nusxani u (D.Ross) bir eronlikdan sotib olgan. Bu nusxa Bengaliya – Osiyo jamiyati jurnalida chop etilgan⁵.

Mazkur nusxa, D.Rossning fikricha, asliyatdan ko'chirilgan va "Sanglox" chop etilgandan 15

yil o'tgach, u bilan muqoyasa qilingan.

D.Ross e'lon qilgan matnni Istanbul va London nusxalari bilan qiyoslab o'rganish natijasida ko'plab imloviy xatolarning mavjudligi aniqlandi. Bizning kuzatishimiz B.Atalayning Ross qo'lyozmasi ikkinchi yoki uchinchi nusxadan ko'chirilgan degan fikrini tasdiqlaydi.

Mirzo Mehdixonning tadqiqotlari Sharqda ham, G'arbda ham juda mashhur bo'lgan. Uning bu asari Muhammad Xojaning "Xulosai Abbosiy" (qo'lyozma Parij Milliy kutubxonasida saqlanadi), Fath Ali Kocharning "Baxjatul-lug'at" (1841-yil), Shayx Muhammad Solihning "Chig'atoycha forscha lug'at"ini (1849-1896-yillar) yaratishda asosiy manba vazifasini o'tagan.

"Sanglox" materiallari Shayx Sulaymon Buxoriyning "Lug'ati Chig'atoyiy va Usmoniy" (Istanbul, 1882/3-yil), Fathalixon Kojariyning "Kitab-i lug'at-i atrokiya" hamda Pave do' Kurteyl, Tsenker va boshqalarning mashhur lug'atlariga kiritilgan.

Vatanimiz va xorijlik olimlarning maxsus yozilgan ishlari "Sanglox"ga bag'ishlangan⁶. "Sanglox" ustida vengriyalik prof. Yanosh Ekman ham tadqiqotlar olib borgan. Faqat u "Sanglox"ning grammatika qismi bo'yicha jiddiy ish e'lon qilgan⁷.

Yanosh Ekman o'zining mazkur tadqiqot ishida "asarni ("Sanlox"ni) tushunishda ma'lum darajada qo'l kelsa-da, uning biror qismiga nisbatan aniq va to'liq xulosaga kelish uchun yetarli emas"ligini ta'kidlaydi.

"Sanglox" yoki uning ma'lum qismi biror tilga ham tarjima qilinmagan, shuning uchun ham biz u haqda to'liq tasavvurga ega emasmiz. Ushbu ishning vazifalaridan biri "Sanglox"ning eng qiyin joyi bo'lgan grammatika qismini tarjima qilish ham kiradi. Binobarin, ushbu dissertatsiya tarjima, tadqiqot va tafsirdan iborat. Unga Istanbul nusxasining grammatik ko'rsatkichi va fotonusxasi ilova qilindi. Tarjima Istanbul nusxasi asosida amalga oshirildi. London va Kalkutta nusxalaridan ham istifoda etildi.

"Sanglox"ning muallifi haqida

"Sanglox" muallifining hayoti haqida ma'lumot kam. Uning to'liq ismi – Nizomiddin Muhammad Hodi al-Xusayniy as-Safaviydir. Otasining ismi – Mirzo Muhammad Nosir.

Mehdixon Astrobodda dunyoga kelgan. 1736-yildan 1747-yilgacha Eronda hukmronlik qilgan Nodirshohning shaxsiy kotibi va saroy tarixchisi Mehdixon bo'lgan. O'zi yozganidek⁸, yurishlarda u bilan birga yurgan va turli maxfiy topshiriqlarni ham bajargan. U Nodirshoh Isfaxon yo'lida nabirasi Shohruxning tutilgani haqida xabar kelganda ham, uning Muhammad shoh bilan bo'lib o'tgan muzokaralarida ham birga bo'lgan. Muhammad shoh Mehdixon Nodirshohning tarjimayi holini yozayotganini bilgan. Nodirshoh 1741-yilda yunon va arman xatiblariga Injilning to'rt varag'ini fors tiliga tarjima qilishni buyurgan. Tarjimada Mirzo Mehdixon nasroniy dindorlarga yordam bergan. Shuning uchun Abul Hasan Qazvoniy o'zining "Favoyid-i Safaviya" nomli asarida uni dahriylikda ayblagan.

Mirzo Mehdixonning adabiy faoliyati serqirra bo'lib, u tarix, filologiya, epistolografiya va fizika kabi fanlar bilan shug'ullangan. Olim saroy tarixchisi sifatida o'zidan ikkita asar qoldirgan. "Tarixi Nodiriy" yoki "Tarixi jahongo'shai Nodiriy" va "Durrari Nodiriy". Ulardan birinchisi hind-evropa tillariga tarjima qilingan. 1863-yilda Bombeyda toshbosma usulda chop etilgan "Durrari Nodiriy" "Tarixi vassaf"ga taqlidan yozilgan¹⁰. 1868-yilda Tabrizda yana toshbosma usulda uning "Kitobi insho" asari e'lon qilingan. Unda rasmiy xat va hujjatlar jamlangan va forscha so'zlar glossariysi (qiyin so'zlar lug'ati) keltirilgan.

1888-yilda Haydarobodda Mirzo Mehdixonning fizikaga doir "Kitob javohir at-tab'iy" nomli asari chop etilgan¹¹.

Mehdixonning asarlari orasida turkiyshunoslik uchun eng qimmatlisi "Sanglox"dir.

"Sanglox" olti bob yoki mabna (asoslar)dan tarkib topgan. I mabnada (6-63-betlar) tuslanish deverbali fe'llar; II mabnada (64-73-betlar) unlilar uyg'unligi (singarmonizm hodisalari), fe'l yasovchi affikslar; III mabnada (73-91-betlar) kishilik va ko'rsatish olmoshlari; IV mabnada (91-96-betlar); kelishik qo'shimchalari postpozitsiyalari, so'roq olmoshlari, sifat darajalari, ot (yoki sifat)dan boshqa so'z turkumlarini yasash qoliplari; V mabnada (96-98-betlar) qo'shma fe'l va frazeologizmlar; VI mabnada (99-142-betlar) fonetik kuzatish natijalari, imlo qoidalari, turkiy va forsiyning o'zaro ta'siri bilan bog'liq masalalar o'rganilgan.

Tavsifda Mehdixon eski o‘zbek tilida arab tilidagi kabi masdar emas, balki buyruq maylining II son birlik shakli barcha fe‘l shakllari uchun asos ekanligini aniqlaydi. U turkiy til o‘z qonun-qoidalariga ega ekanligini ta’kidlaydi. Shunday qoidalardan biri, uning yozishicha, qo‘shimchalarning ikki xil bo‘lishidir: 1) *q* yoki *g* turi va 2) *k* yoki *g* turi; bir so‘zning barcha yasama shakllarida qo‘shimchalar shu turlardan biri bo‘ladi va ular hech qachon aralashib ketmaydi.

“Sanglox”ni yozishda Alisher Navoiyning 12 ta nazmiy va 9 nasriy asari asos qilib olingan: *Nazmiy asarlari*: 1) G‘aroyib-us sig‘ar, 2) Navodir-ush shabob, 3) Bado‘e-ul vasat, 4) Favoyid-ul kibar, 5) Hayrat-ul abror, 6) Farhod va Shirin, 7) Layli va Majnun, 8) Sab‘ayi Sayyor, 9) Saddi Iskandariy, 10) Lison-ut tayr, 11) Arba‘in manzum, 12) Nazm-ul javohir. *Nasriy asarlari*: 1) Mahbub-ul qulub, 2) Mezon-ul avzon, 3) Xamsat-ul mutahayirin, 4) Nasoyim-ul muhabbat, 5) Tarix-ul anbiyo, 6) Tarixi mulki ajam, 7) Majolis-un nafa’is, 8) Munshaot, 9) Vaqf – nomai madrasai Ixlosiya.

Qo‘shimcha material sifatida Bobur, Fuzuliy, Xusayn Mirzo (Husayniy), Lutfiy, Sa‘didin Safoiy Rumiy, Ali Usmonning “Taj-ut-tavorix”, “Kalila va Dimna”ning turkcha va eski o‘zbek tillariga qilingan tarjimalaridan foydalanilgan. Mehdixon filologik adabiyotlarni yaxshi bilgan va ulardan o‘z tadqiqotida tanqidiy foydalangan. Olimning ular haqidagi ayrim fikrlarini keltiramiz: “Ismlari asarlarida ko‘rsatilmagan rumlik ikki kishi hamda lug‘atsozlik ilmi bilimdonlari Xiraviy, Farog‘iy, Nazir Ali va Mirzo Abduljalil Nasriy ilmiy asarlar yozganlar, (ular) Navoiy so‘zlarini jamlaganlar, biroq bu kitoblar juda qisqa bo‘lgan, ularning mualliflari esa ko‘p so‘zlarni tilga olmaganlar va ularni izohlamaganlar ham. Chunki mualliflar so‘zlarning ma‘nosini tushunmaganlar va shu bois ularni qayd etmaslikni afzal bilganlar. Ayrim so‘zlarni sharhlashda xatoliklarga yo‘l qo‘yilgan, ba‘zan she‘rlar noto‘g‘ri o‘qilgan yoki noto‘g‘ri ko‘chirilgan, so‘zni o‘z fikrlarining [to‘g‘riligiga] dalil sifatida keltirganlar. Ayrim holatlarda esa, garchi she‘rlar to‘g‘ri ko‘chirilgan bo‘lsa-da, bir grammatik shaklni ikkinchisidan farqlay olmaganlar”.

“Ammo uning [Farog‘iyning] so‘zlari asoslanmagan va shuning uchun ishonarli emas. Haqiqatan ham, turkiy tilda fors tilida ham, arab tilida ham bo‘lmagan imkoniyatlarni [yuzaga keltiruvchi] muayyan qonun-qoidalar mavjud. Chunki turkiy tilning barcha shakllari har tomonlama (rivojlangan) ilmiy-adabiy tilni bemalol almashtirib kelishi mumkin”.

“Farog‘iy o‘z asarlarida “qaf” (q) va “kaf” (k) tovushlari talaffuzini ixtiyoriy deb hisoblaydi”(6-bet).

“Tole Xiraviy *alg‘uchi* so‘zini sharhlaganda uning goh foil, goh masdar ma‘nolarida qo‘llanishi haqida yozadi. Bu yerda Tole Xiraviy haq emas. Chunki *-g‘uchi* va *-guchi* affikslari faqat foil ma‘nosida ishlatiladi”(37-bet).

Qayd etish joizki, sharq filologlarining arab tilida yozilgan asarlari Mehdixon e‘tiboridan chetda qolgan.

Mirzo Mehdixon o‘z asaridagi maqsadlari haqida shunday yozadi: “O‘spirinlik paytlarimdayoq men so‘zamollik mulkining sultoni ... Amir Alisher Navoiy she‘rlarini o‘qishga va u ishlatgan so‘zlarni o‘rganishga behad kuchli, ta‘riflab bo‘lmaydigan muhabbat, jo‘shqin intilish tuydim. Ularning ma‘nosiga ma‘lum darajada yetganimda, menda uning [Navoiyning] tushunish qiyin bo‘lgan so‘zlarini bir joyga to‘plash va ularning ma‘nosini sharhlash istagi tug‘ildi”.

“Ushbu kitobni yozishdan ko‘zlangan maqsad Navoiyning nazmiy va nasriy asarlarida qo‘llangan so‘zlarni sharhlashdan iborat edi”.

“Men ushbu kitobga yuqorida eslatilgan asarlardagi tushunish qiyin bo‘lgan forscha va arabcha so‘zlarning kiritilishini ularni o‘quvchi qiynalmasdan tushunishini va o‘z tili afzalliklarining tan olinishini istardim. Shuning uchun kitobning oxirida shular haqida gapirishni, misollar keltirib o‘tirmasdan, Navoiy nazmiy asarlarining 12-jildida muhim o‘rin egallagan arabcha va forscha so‘zlar sharhini keltirishni lozim deb hisobladim. Garchi boshqa lug‘atlarda eslatilgan bo‘lsa-da, faqat ayrim so‘zlargagina misollar berdim. Nasriy asarlardan faqat “Mahbub ul qulub”dan olingan forscha va arabcha so‘zlarni sharhlashni o‘rinli deb topdim, chunki bu asarni ko‘plar mehr bilan o‘qishadi”.

“Hozirgacha hech kim turkiy tilning grammatikasi va sintaksisi bo‘yicha asar yaratish uchun harakat qilmagan va hozirgacha turkiy til qonun-qoidalari ma‘lum tizimga solinmagan va bayon

qilinmagan. Bu – muallif o‘z qalamini ishonch bilan tadqiqotga yo‘llagan – birinchi asardir” (5-bet).

“[Kitobni yozishdan] maqsad – o‘quvchiga qiyinchiliklarni chetlab o‘tib, ko‘zlangan maqsadga erishishga yordam berish. Navoiy so‘zlarining ulug‘vorligi va qiyinligini hamda ularni tushunish katta e‘tibor talab qilishini inobatga olib, men bu kitobni “Sanglox” nomi bilan atadim”.

“Bu qonun-qoidalarning barcha o‘quvchilar tomonidan o‘rganilishi lozimligidan kelib chiqib, ular bir tavsif va olti mabnada sharhlanadi, misol va dalillar bilan mustahkamlandi va “Mabani ul-lug‘at” nomini oldi”.

“Avvalgi mualliflarning ayrim shubhalari raqobat, dushmanlik va harislik yo‘li bilan emas, balki fikrni ochiq bayon qilish o‘quvchiga [so‘zning] to‘g‘ri ma‘nosini ko‘rsatish, ziddiyat va shubhalarga o‘rin qoldirmaslik maqsadida tarqatildi. Tokim o‘quvchilar muallif xatoga yo‘l qo‘yibdi yoki so‘zlarning ko‘p ma‘noliligi sababli tushirib qoldiribdi, deb o‘ylamasinlar va ilgari o‘tgan mualliflarning o‘zboshimchalik bilan qilgan sharhlari qoidaga zid ekanligini aql bilan bilib olsinlar”.

Mehdixonning grammatikasi o‘zbek tilining birinchi qiyosiy grammatikasidir. Mirzo Mehdixon qiyoslash usulini muvafaqqiyat bilan qo‘llagan va material sifatida turkiy xalqlarning adabiy yodgorliklaridan, ularning tillari va shevalaridan foydalangan. U ozarbayjon, onado‘li, turk, mo‘g‘ul, Markaziy Osiyoning turkiy va boshqa tillari hamda shevalari qurilishini yaxshi bilgan, eski o‘zbek tilidagi adabiy yodgorliklarni turk va ozarbayjon tillaridagi adabiy yodgorliklardan aniq-tiniq farqlagan. Fikrimiz isboti uchun bir necha misol keltiramiz.

“Turon o‘zbeklari, Movarounnahr aholisi *körmäk, ketmäk, kelmäk* kabi so‘zlarni arabcha “*kaf*” (ya‘ni “k”ö) bilan, turkmanlar va xorazm aholisi esa aynan shu so‘zlarni fors uslubiga monand tarzda “*gaf*” (ya‘ni “g”) bilan talaffuz qiladilar”(3-bet).

“Rumlik (muallifda *rim* yozilgan) va eroniy turklar yuqorida keltirilgan shakllarda (ya‘ni *sachgan, kelgan*) unli bilan tugagan fe‘llarda “g” va “g” ni tushirib qoldiradilar: *alan, kelän, alanda, keländä*. Agar fe‘l buyruq shaklida unli bilan tugagan bo‘lsa, u holda “g” va “g” o‘rnida “y” ishlatadilar: *boshlayanda, oquyanda, deyändä* va b. Bu o‘zgarishlar *boshlayo‘r, oquyo‘r, deyir* kabi so‘zlardagi o‘zgarishlarga o‘xshaydi (14-bet).

“Bir necha holatda o‘tgan zamon fe‘li “*yayi* masdari”ni qo‘shish natijasida otlashadi: *asramo‘sho‘, yasamo‘sho‘*. Bu mug‘ul turklari tiliga xos” (14-bet).

“Chig‘atoy tilidan farqli o‘laroq, Rum turklari tilida kishilik olmoshlari qo‘llanmasligi mumkin. Shaxs-son qo‘shimchalari “*menman*” (“ya est”) Rum turklarida *banam* (banim “mening”; *biziyo‘z* “bizimiz” hamda qulo‘yuz “biz uning askarlarimiz” shaklida qo‘llanadi” (75-bet).

mac, -täs qo‘shimchasini eronlik turklar *-maz, -müz* kabi talaffuz qilishadi. Uning ma‘nosi va qo‘llanishi xuddi Chig‘atoy tilidagi kabi” (41-bet). “Rum turklari tilida *gut tural* tovushning tushib qolishi natijasida *-alo‘ (-g‘ali* o‘rnida) qo‘shimchali shakl paydo bo‘ladi”.

Rumlik va eronlik turkiylar *-gu* va *-g‘u* qo‘shimchalarini tushirib qoldirib, buyruq mayli fe‘liga *-chi* qo‘shadilar.

Masalan, *alg‘uchi* o‘rnida *alcho‘, kelgo‘chi* o‘rnida *kelchi, tutg‘ucho‘* o‘rnida *tutcho‘* shaklida talaffuz qiladilar” (38-bet).

“Chig‘atoy tilida bu affiks kelasi zamon fe‘llariga ham qo‘shiladi. Masalan, *qazarg‘an, qazadurgan, evro‘lgän, evro‘lädurgan*. “Chuqur qazadigan” ma‘noni ifodalovchi “qazadurgan” “Farhod va Shirin” dostonining “Farhodning Armanga kelishi” bobida uchraydi” (41-bet).

“*Degil*” so‘zi o‘rnida “*degin*” qo‘llandi. Masalan, *Men-umo‘g‘ dayro‘* kim sayil anda shah saro‘ baqmas.

Degin äy shayx himmato‘ngmu ya shavqato‘ng erkinmu. O‘zbeklar, ko‘pincha, shunday gaplashadi” (47-bet).

“Odatda, Rum turkiylari qattiq tovush bilan tugaydigan sifatdoshni hosil qilish uchun *-raq* qo‘shimchasini, yumshoq tovush bilan tugaydigan buyruq shakldagi fe‘lga *-räk* “qo‘shimchasini qo‘shadilar” (68-bet).

“Ba‘zan turonlik turkiylar [*alalo‘, eteli*] talaffuz qiladilar [*alalo‘ng, etaling*]”. Misol sifatida Boburdan parcha keltiradilar.

Alisher Navoiy, Fuzuliy va boshqa shoirlar tili hamda jonli turkiy tillarni chuqur bilish Mehdixonga o‘zbek tilshunosligida birinchi bo‘lib lingvostatistik metodni qo‘llash imkonini beradi.

Mehdixon o‘zining tadqiqotida keng tarqalgan shakllar bilan bir qatorda kam uchraydigan shakllarni ham qat’iy va izchil qayd etadi. Uning ayrim holatlardagina uchraydigan grammatik affikslar haqidagi mulohazalari, ayniqsa, qimmatli. Bu haqdagi fikrlardan ayrimlarini keltiramiz:

“Bu she’rdan tashqari Navoiyning barcha kitoblarida *-urgan, -adurgan* shaklining masdar ma’nosida qo‘llanishiga boshqa misollar yo‘q” (14-bet).

“Fuzuliyning barcha asarlarida bu so‘zga [*xususan, kesämän “kesmayman”; edämen “bajarmayman”*] shu ikki baytdan boshqa misollar topilmadi” (54-bet).

“Chig‘atoy tilida bu holat [*xususan, topmanam “topmayman”*] kam uchraydi. Navoiyning asarlarida shu baytdan boshqa misollar topilmadi. Biroq Rum va Eron turkiylarida mazkur holat keng tarqalgan” (54-bet).

“Navoiyning barcha [nazmiy va nasriy] asarlarida uch holatdan tashqari, jo‘nalish-yo‘naltiruvchi kelishikda *-ga, -qa, -ga, -ka* tushib qolishi kuzatilmaydi. Mana o‘sha uch holat: 1) *o‘stinä*, 2) I shaxs majhul shakl affiksi *-halo‘ma*, 3) II shaxs majhul shakl affiksi *-kelo‘ro‘ngä* (140-141-betlar).

Mehdixon fors va turkiy tillarning tarixiy fonetikasini ham yaxshi bilgan. Ayrimlar *xushlo‘g‘* kabi so‘zlarda “l”dan keyin “i” ning kelishi va *xushlo‘g‘ning sarkashlo‘g‘* bilan qofiyalanishini noto‘g‘ri deb hisoblaganlar. Mehdixon ularga batamom to‘g‘ri e‘tiroz bildiradi: “*naxushlug‘*” so‘zini “*naxo‘shlo‘g‘*” shaklida berish bir oz g‘alati tuyuladi. Shunga qaramasdan, bu hosila qoidaga zid emas. Chunki o‘tmishda ham shoirlar “u” unlisining “a” unlisiga moyilligidan kelib chiqib, *xo‘sh* so‘zini *atash* va *mahvash* so‘zlari bilan qofiyalaganlar. O‘sha sababga ko‘ra, Navoiy mazkur so‘zda “a” unlisini nazarda tutib, “o” unlisining nisbiylik ko‘rsatkichini keltiradi.

Fonetika. Mehdixon e‘tiborga molik qator fonetik hodisalarni ikir-chikirigacha o‘rganadi. Ularning ayrimlari imlo masalalari bilan ham bog‘liq. Ishda so‘z tuzilishi haqida yaxlit ma‘lumot berilgan: muallif alifning “xa” bilan almashinish qonuniyatlarini kuzatadi. Keyingi holat, qoidaga binoan, so‘z oxirida, jo‘nalish, o‘rin-payt kelishiklari, shart mayli qo‘shimchalarida, *ancha, ichrä, o‘zrä, yänä* va b. so‘zlarda qayd etilgan.

Mehdixon so‘zlarni old qator unlilariga (kaf) va orqa qator unlilari (qaf, g‘ayn)ga bo‘ladi. U yoki bu guruhga nisbat berishda: fe‘llarda *-maq, -mäk* infinitiv shakli; boshqa so‘zlarda *qäf* bilan (velyar guruh), so‘z boshida *käf* bilan (palatal guruh) kelgan undoshlar mavjudligi (masalan, *kush, uluq, köz, kichik*) e‘tiborga olinadi.

Bu undoshlardan birortasi ham bo‘lmagan so‘zlarda, eng avvalo, fe‘l yasalishi mumkinligini aniqlash kerak. Infinitiv shakli *-maq* yoki *-mäk* yordamida hosil qilinadi.

Xuddi shunday manzara so‘zlarga *-g‘a, -qa, -gä, -g‘o‘, -qo‘, -gi, -g‘o‘na, -gina, -rak, -räk – lo‘g‘, -lo‘q, -luq, -liq, -lo‘k* qo‘shimchalari qo‘shilganda ham kuzatiladi. To‘g‘ri, o‘zlashma so‘zlarda, ayniqsa, *-anä, -ana* (masalan, *beganalo‘g-beganilik*) qo‘shimchalarda forscha mavhum ma‘noli sifatlarda ko‘plab istisnolar bor.

Ayrim holatlarda *ang‘a-anga, yo‘llo‘q-yo‘llo‘g‘-yillik* kabi so‘zlarda ikkilanish kuzatiladi.

Lablanish va lablanmaslik holatlari xususida. Bu haqda Mehdixon shunday yozadi: “So‘zning o‘zagiga qo‘shiladigan unli affikslar (*o, ö, u, y*), o‘zak vokalizmiga ko‘ra so‘z o‘zagiga, agar so‘zning [oxirgi bo‘g‘ini] kelsa, u qo‘shimchasi o‘ning “damma”si bilan o‘qiladi: agar so‘zning o‘zagida [oxirgi bo‘g‘inda] “fatxu” (*a, ä*) yoki “kasru” (*o, i*) bo‘lsa, u holda unli qo‘shimcha “kasra” bo‘ladi. Biroq labializatsiya va delabializatsiya qoidalarida istisnolar ham yo‘q emas. Masalan, *pish* – so‘zida old qator unlisi bo‘lsa ham *bo‘sho‘g‘* “qaynatma” talaffuz qilinadi.

Mirzo Mehdixon unlilarning almashishi mumkinligini qayd etadi. Masalan: *a – o‘, a – i; al – il “olmoq”; yar – yo‘r “yormoq”, qo‘raq-qo‘ro‘q “qirg‘oq”, ikän-ikin “irkän - irkin “ehtimol”*.

Tarkibida bo‘g‘in unlisi “kasra” (*o, i*) yoki “damma” (*u, y*) bo‘lgan ikki bo‘g‘inli so‘zlar, agar so‘zga unli bilan boshlangan qo‘shimcha qo‘shiladi: *ag‘o‘z/ag‘zo‘, bago‘r/bag‘ro‘, boyun/boyno‘, burun/burni, ilik/ilki, kökzs/köksi, köngul/köngli* va b.

Agar *i-e* bilan tugagan fe‘l o‘zaklarda ravish yasovchi *-y* affiksi bo‘lsa, *iy (ey)* diftonglarining *i* ga o‘tishi (ayniqsa, *-dur* dan oldin) natijasida kontraktsiya sodir bo‘ladi: *di-y (de-y) di (de) “gapirmoq”, “aytmoq”, ii-y (yey) “emoq”* va b.

Mehdixon *t-d, g‘-q, y-o (yo‘l-o‘l, yo‘z-o‘z)* tovushlarining, cho‘ziq va qisqa undoshlarning

almashinuvi, undoshlar assimilyatsiyasi va XV asr o‘zbek tilining boshqa masalalarini ham tahlil qiladi.

Morfologiya. Ko‘plik sonning morfologik ko‘rsatkichi sifatida **-lar, -lär** qo‘llanadi. Egalik kategoriyasi quyidagi affikslar yordamida ifodalanadi.

	Birlik son	Ko‘plik son
I shaxs	<i>-m</i>	<i>-mo‘z, -muz</i>
II shaxs	<i>-ng</i>	<i>-ngo‘z, -ngiz, -nguz, -ngo‘z</i>
III shaxs	<i>-o‘, -i, -so‘, -si</i>	<i>-o‘, i, no -so‘lar, -silär</i> talaffuz qilinmaydi

Mehdixon yolum “*kechuv*”, ölo‘m “*o‘lim*” so‘zlarida **-m** affiks emas, balki so‘zning tarkibiy qismi ekanligini qayd etadi.

Turlanish quyidagi kelishiklarda kuzatilgan:

Bosh kelishik	maxsus ko‘rsatkichi yo‘q
Qaratqich kelishigi	<i>-no‘ng, -ning</i> lablangan tovushdan keyin <i>-nung, -nung</i>
Tushum kelishigi	<i>-no‘, -ni,</i> III shaxs egalik affiksidan keyin, ko‘pincha <i>-i</i>
Jo‘nalish- yo‘naltiruvchi kelishigi	<i>-ga, -qa, -ga, -ka, -a, -a</i>
O‘rin-payt kelishigi	<i>-da, -da, -ta, -ta,</i> III shaxs egalik affiksidan keyin, ko‘pincha, pronominal <i>-i</i> paydo bo‘ladi
Chiqish kelishigi	<i>-do‘n, -din, -to‘n, -tin</i>

Vosita (qurol) kelishigi affiksi *-o‘n, -in,* ba‘zan, Mexdixon ta‘kidlaganidek, (95-bet), privativ affiksga qo‘shiladi: *sizsizni “bizziz”, anso‘zo‘n “u siz”* sifatlarining qiyosiy darajasi *-raq, -ræk* affiksi yordamida hosil qilinadi.

Reduplikatsiya ma‘noni kuchaytirishga xizmat qiladi: *an-a-ch “qordek oppoq”;* *köm-kök, -tjöp-tjöz “juda tekis”* va b.

Tartib sonlar *-nchi* yordamida yasalanadi. Biroq Mehdixon Navoiy asarlarida ishlatilgan *-ng* formantini qayd etmaydi¹².

Ayiruvchi sonlar sanoq sonlarga *-ach, -äch, -shar, -shär* affikslarni qo‘shish yo‘li bilan hosil qilinadi.

Jamlovchi sonlar *-ay, -äy, -ayla, äylä, -aylan, äylän* yordamida yasalanadi.

Mehdixon *men, sen, biz, siz* olmoshlarini kishilik olmoshlariga kiritadi. III shaxs *özi* ko‘rsatish olmoshlari bilan ifodalanadi. Kishilik olmoshlari fe‘llarda shaxs, otlarda kesimlik affikslar vazifasini bajaradi.

Ko‘rsatish olmoshlari: *bu, ushbu, an, ul, shul, ushul, ushal, “o‘sha”, ul bir, “boshqasi”.*

Nisbiy olmoshlar: *ki, kim.*

So‘roq olmoshlari: *ni (ne), “nima”, negä, neüü, “nega”, nechä, nächä, “qancha”, qayso‘.*

Noaniq olmoshlar: *har, hich, “hech”, kimsa, kimärsä “kimdir”, ne, nechä, “ba‘zilar”, biräü, “kimdir”, nimä, nimärsä* va b.

Har bir fe‘l tasdiq yoki inkor shaklida kelishi mumkin. Tasdiq shakl fe‘lning asosini tashkil

qiladi, inkor shakl esa fe'l o'zagiga *-m, -ma* qo'shimchalarini qo'shish bilan yasaladi.

Affiks *-maq, -mäk* birinchi infinitiv formanti hisoblanadi. Infinitivning bu turi substantiv sifatida qo'llanadi, kelishik va egalik affikslarini oladi va postpozitsiyada keladi; *-maqchi* qo'shimchali infinitiv *er-* "bo'lmoq" va *bol-* bilan birga harakat bajarishga xohish yoki tayyorlikni ifodalovchi konstruktsiya hosil qiladi. Ikkinchi infinitiv, Mehdixonning yozishicha, *-g'u, -go'* vositasida yasaladi hamda egalik affikslari bilan kelgan birikmada navbatdagi, yaqinda bo'ladigan harakatni ifodalaydi. Masalan, *algum* yoki *alg'umdur* "olaman, olishim lozim" va sh.k.; inkor shakl ikki xil ifodalanadi: *-ma, -mä, -gu, -g'u* tasdiq shakl *yoq* shuningdek *-g'u, -go'* qo'shimchali infinitiv, ko'pincha, *-dek* bilan birga keladi; *ku, -guu* qo'shimchali infinitiv shakllar *-dek* bilan birga keladi. Mehdixon *layoqat* va *o'xshashlikni* ifodalovchi *-g'udek, -g'o'dek* murakkab shakllarni ajratib ishlatadi.

Aorist-partitsip *-r* yordamida yasaladi va substantiv, adyektiv(sifat) funksiyasida qo'llanadi hamda aorist hosil qilishda ishtirok etadi. Inkor shakl *-mas, -mä*s vositasida yasaladi.

Kelasi zamon *-g'ay, -g'äy, -g'a, -g'ä, -kä* affikslari bilan yasaladi va quyidagi paradigmani hosil qiladi:

	Birlik son	Ko'plik son
I shaxs	<i>-gaymen, -gäymen</i> <i>-g'amen, -gämen</i>	<i>-g'aybiz, -gäübiz, -käbiz</i>
II shaxs	<i>gaysen, gäysen</i> <i>-g'asen, -gäsen</i>	<i>-g'aysiz, -gäysiz</i>
III shaxs	<i>-g'ay (dur), -gäy</i> <i>(dur) -ga(dur), -gä(dur)</i>	<i>-g'aylar, -gäülär</i>

Mirzo Mehdixon fe'lning bu shaklini kelasi zamon ma'nosiga ham ega bo'lgan buyruq ran shakli deb ataydi.

-mo'sh, -mish affiksi bilan tugaydigan sifatdosh substantiv va adyektiv ma'nosida qo'llanadi. U o'zidan keyin kelgan kishilik olmoshi bilan birga noaniq perfektini ifodalashga xizmat qiladi. Mehdixon *-durmo'sh, -därmish* yordamida yasalgan murakkab partitsip borligini ham qayd etadi: *aladurmo'sh, kelädo'rmish*.

-g'an, -gan, -qanch, -kän bilan hosil qilingan sifatdosh ham *-r, -mish* yordamida yasalgan sifatdosh funksiyalarida qo'llanadi. Ba'zan u *-mo'sh, -mish* formantli sifatdosh bilan almashinadi: *bitilgan-bitilmish, kömylgän-komölmish*.

Mehdixon *-durgan, -durgän, -turg'an, -törgän* affiksli sifatdoshni

-g'an, -gän affiksli sifatdoshning bir ko'rinishi hisoblaydi.

-a, -ä, -y (unli bilan tugagan o'zaklarda) affiksli ravishdosh kishilik olmoshlari bilan kelganda hozirgi-kelasi zamonni hosil qiladi.

-a bilan tugagan ravishdosh fe'l bilan birga (*al-, bashla-, bil-, ber-, kel-, kirish-, kör-, sal-, tÿsh-, yaz* va b.) qo'shma fe'l yasaydi.

-a qo'shimchali ravishdosh yana *keräk* (*ala keräk* "olish kerak" *yarasha keräk* "mos bo'lishi kerak") bilan ham birikadi; *-yu, -yo'* affiksi imperfekt ravishdoshini yasashga xizmat qiladi.

-a qo'shimchali ravishdosh "qachon", "hamono", "holbuki" ma'nolarida qo'llanadi. Mehdixon juda kam kuzatiladigan *-turkach* formantli ravishdosh shakli ham borligini qayd etadi.

-g'alo', -gäli affiksli ravishdosh maqsad va payt *-g'ucha, -go'chä, -g'uncha, -go'nchä, -g'anča, -gänchä* affiksli ravishdosh "hozircha", "hozirgacha" kabi ma'nolarni, *-b* affiksli ravishdosh esa harakatning avval sodir bo'lganini ham, bir paytda sodir bo'layotganini ham ifodalaydi. Ravishdosh o'zidan keyin kelgan kishilik olmoshi bilan birga perfekt yasashga xizmat qiladi. Mazkur ravishdosh perfekt hosil qilishda qatnashmaydigan *-ban, -bän* shakliga ega. Quyidagi shakllar o'tgan zamon sifatida qo'llanadi:

	Birlik son	Ko'plik son
I shaxs	<i>-do'm, -dum, -to'm, tum</i>	<i>-duts, -duq -tuk</i>
II shaxs	<i>-do'ng, -dung, -to'ng, -tung</i>	<i>-do'ngo'z, -dunguz, -to'ngo'z, -tunguz, -do'nqlar, -dunglar, -to'nqlar, -tunglar</i>
III shaxs	<i>-do', -to'</i>	<i>-do'lar, -to'lar</i>

Mirzo Mehdixon o'quvchi e'tiborini *-duq, -dÿq, -tuq, -tÿk* hamisha ham affiks bo'lolmasligiga, ular ba'zan so'z tarkibiga kirishi mumkinligiga qaratadi: *tutuq "parda", ötÿk "etik"* va b.

Shart mayli *-sa, -sä* yordamida yasaladi. Mehdixonning yozishicha *-sa* fe'l asosiga qo'shiladigan "qonuniy belgi"dir. Istisnodek ko'ringan *yoqsa "yoki"* shakli *yoq/esä* ning qo'shilishidan hosil bo'lgan: *yoq/ersä* (83-bet).

	Birlik son	Ko'plik son
I shaxs	<i>-ay, -ayo'n, -äy, -äyin</i>	<i>-alo', -äli</i>
II shaxs	<i>Fe'l o'zagi -ko'l, -gil</i>	<i>-o'ng, -ing, -o'ngo'z, -ingiz, o'nqlar, -inglar, -ung, -unguz, -unqlar, -ung, -unguz, -unqlar</i>
III shaxs	<i>-sun, -so'n, -dik -tik</i>	<i>-sunlar, -diklar</i>

Buyruq mayli fe'l asosiga quyidagi qo'shimchalarni qo'shish bilan yasaladi:

-g'o'n, -gin, -g'o'l, -gil ning variantidir. Keyingi qo'shimcha, asosan, o'zbek shevalarida uchraydi. Mehdixon II shaxs birlik sondagi buyruq maylining oddiy shakli bilan bir qatorda **-u** shaklini hosil qiladigan uch fe'lni qayd etadi: *axtaru "izla", baru "bor, ket", qaytaru "qaytar"*.

Mirzo Mehdixonga ko'ra, *-äüo'n, -äüün, -yo'n, -yin* nafaqat birinchi, balki birlik sondagi II va III shaxsni ham ifodalaydi.

Mirzo Mehdixon *er-, tur-* (*turur, dur, duru, dururlar*) va ular asosida yasalgan *ekän, ekin, upkän, ermish, emish* yordamchi fe'llarni jiddiy tahlil qilgan.

Shuningdek, Mehdixon ot va fe'l yasovchi qoliplarni ham batafsil o'rgangan.

U otlarga: *-cho', -chi* (*oqcho', bitikchi, chärikchi*), *-chaq, -chäk* (*alo'nchaq, sälipchäk*), *-dash, -tash*, (*qaro'ndash, köngo'ltäsh*), *-duruk* (*oqunduruq*), *-g'o'na, -ginä* (*qushg'o'na, köko'sginä*), *-lag', -laq* (*avlaq, tuzlaq*), *-lo'g', -lo'q, -lug', -luq, -lik, -lo'k* (*ag'alo'g', singillik, yalg'uzluq, yarug'lug', birlik, tÿzlyk, hamdamlo'q*), *-g'o', -qo', -ki* (*yo'lqo', burnako', kechäki*), *mtul* (*qo'zo'mtul*), *-chaq* (*yasanchaq*), *-g', -q, -k* (*aldag', buyruq, bilik*), *-ma, -mä* (*asma, chekmä*), *-n* (*chaqo'n*), *-sh* (*yÿro'sh*), *-m* (*ölo'm*) va b.

Fe'llarga: *-da, dä* (*yolda-, o'go'dä-*), *-la, -lä* (*otla-, tishlä-*), *-ra, -rä* (*mungra, telbirä-*) va b.

Dissertatsiyada Mehdixonning "Mabani-ul lug'at" asari to'liq tarjimasini, izohlar, shakllarning grammatik ko'rsatkichi, umumiy xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini keltirilgan.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000